

DEDICATORY POEMS IN KARAKALPAK LYRICS (ON THE EXAMPLE OF KENGESBAY RAKHMANOV'S WORK)

Mamutova Nargiza Xojaniyazovna

Karakalpak Institute of the Humanities of the Karakalpak Branch
of the Academy of Sciences of republic of Uzbekistan, basic
doctoral student Nukus, Karakalpakstan, Uzbekistan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17519335>

ARTICLE INFO

Received: 26th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

KEYWORDS

Dedications, traditional poems, fives, sixes, eights, sarbast, verlibr, syllable, marcia, a joke, individual style.

ABSTRACT

This article discusses dedication poems in Karakalpak literature and their significance in the work of poets, especially in the work of the poet Kengesbay Rakhmanov, using examples. Although the genre of dedication has not been studied in a special way in our literature, it has a significant place in our literature. The poet Kengesbay Rakhmanov wrote many poems in this genre, and we can witness that most of them are written in the form of quatrains, and some in the form of quintuplets. In the process of studying the dedications, we tried to separate them into several groups, taking into account that they were written on different topics in content, and we witnessed that the individual style of the poet was clearly visible in them. Also, the author's unique style of creating the character of the lyrical hero in the dedications once again proved that the content of the poem is close to lament, ode, and even humorous.

QARAQALPAQ LIRIKASINDA ARNAW QOSIQLAR (KEN'ESBAY RAXMANOV DO'RETIWSHILIGI MISALINDA)

Mamutova Nargiza Xojaniyazovna

O'zbekstan Respublikasi Ilimlar Akademiyasi Qaraqalpaqstan bo'limi Qaraqalpaq
gumanitar ilimlar ilim izertlew instituti 1-kurs tayanish doktoranti, No'kis qalasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17519335>

ARTICLE INFO

Received: 26th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

ABSTRACT

Mazkur maqolada qoraqalpoq adabiyotidagi bag'ishlov she'rlar haqida va ularning shoirlar ijodidagi, ayniqsa, shoir Kengesbay Rahmanov ijodidagi ahamiyati misollar yordamida ochib berilgan. Bag'ishlov janri bizning adabiyotimizda maxsus tarzda o'rganilib chiqilmagan bo'lsa ham, u adabiyotimizda salmoqli o'ringa ega. Shoir K.Rahmanov bu janrda ko'p she'rlar yozgan va ularning ko'pchiligi to'rtlik,

KEYWORDS

Bag'ishlov she'rlar, an'anaviy she'rlar, beshlik, oltilik, sakkizlik, sarbast, verlibr, bo'g'in, marsiya, hazil, individual uslub.

ayrimlari beshlik shaklida yozilganligining guvohi bo'lamiz. Bag'ishlovlarni o'rganish jarayonida ular mazmunan har xil mavzuda yozilganligini hisobga olib, bir qancha guruhlariga ajratib chiqishga harakat qildik va ularda shoirning individual uslubi yaqqol ko'rinib turganligining guvohi bo'ldik. Shuningdek, ijodkor bag'ishlovlarida lirik qahramonning xarakterini yaratishdagi o'ziga xos uslubi she'rning mazmunan marsiya, tarif, hattoki hazilomuz mazmunga yaqin janr ekanligini yana bir bor isbotlab bergan.

Kirisiw. Qaraqalpaq lirikasında arnaw qosıqları da basqa janrlıq formalar sıyaqlı o'z aldına a'hmiyetlilikke iye. O'ytkeni, bul formada qosıq jazbag'an shayırdın' o'zi bolmasa kerek.

Arnawlar belgili bir shaxsqqa ya'ki waqiya tiykarında arnayı sol ushın tayarlap jazılğ'an qosıqlar bolıp, en' da'slep Batıs a'debiyatında qa'liplesken. Olar mazmunlıq jaqtan oda, qasida, marsiya, ta'riyp janrlarına jaqın bolsa da, bir-birinen tu'pten parıq qıladı.

A'dette, qosıq belgili bir shaxstın' ismi-sha'ripi ko'rsetilgen halda, bazıda bolsa onın' ka'sibi, mamanlıg'ı atama retinde keltiriliwi mu'mkin.

O'zbek a'debiyatında arnawlar "bag'ishlovlar" dep ju'ritilip, "...Bir shaxs (na'rse, jay ha'm tag'ı basqa) qa mu'ra'ja'a't formasında jazılıp, ko'birek onı ta'riyplew, og'an mu'na'sibetin sa'wlelendiriwge qaratılğ'an lirikalıq shıg'arma,"- dep teoriyalıq analiz beriledi [1,71].

Bu'gingi ku'nde bul janr o'z rawajlanıw shın'ına jetken desek qa'telespeymiz. Qaraqalpaq lirikası janrlıq, formalıq jaqtan ha'r ta'repleme u'yrenilip atırğ'an bolsa da, arnaw qosıqları boyınsha o'z aldına u'yrenilgen ha'm ilimiy pikirler ayılğ'an miynetler joqtın' qasında.

Rus, o'zbek ha'm basqa xalıqlar a'debiyatında bul janr boyınsha bir qansha arnawlı izleniwler, maqalalar baspadan shıg'arılğ'an. Ma'selen, o'zbek a'debiyatında shayır Shukur Qurban do'retiwshiligi boyınsha D.Qasimovanın' «She'riyatda bag'ishlov janrining shakiliy xususiyatlari.» [2,204-207], Taspolat Ahmed qosıqları boyınsha K.Nizomovanın' «Toshpo'lat Ahmad bag'ishlovlarining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari.»[3,66-70], Sh.Mo'minovtın' o'zbek a'debiyatında g'ı memuar, arnaw, marsiya qosıqları misalına arnalğ'an

«Memuar, bag'ishlov va marsiyalarda rahbar muloqot xulqiga xos qirralarning namayon bo'lishi.» [4,689-690] maqalaların misal etip keltirsek boladı.

Bir shaxstı ya'ki onın' ha'reketlerin ba'lentpa'rwaz ruhta maqtaw tiykarında a'yyemgi Rimde payda bolğ'an ha'm da'stu'rge aylang'an bul janr keyinshelik Evropa a'debiyatına kirip kelgen. Biraq, son'g'ı da'wirlerde ol tek g'ana maqtaw, ta'riyp beriwshi janr g'ana emes, al joqlaw, yag'nıy, lirikalıq qaharmannın' ku'yinishin, sag'imishın, sonın' menen qatar ha'zil-da'lkek aralas formalarda da jazılmaqta.

Bizin' a'debiyatımızda da arnavlar shayırlarımız poeziyasında ayırıqsha orin iyeleydi. Ma'selen, shayır I.Yusupovtin' qa'leminden do'regen ko'p g'ana arnavları mazmunlıq jaqtan tu'rlishе. Olarda avtordin' jeke stili sezilerli da'rejede ko'zge taslanadı.

Shayırdın' "Ha'r kinnin' o'z zamanı bar" atamasındag'ı bir g'an toplamının' o'zine bir neshe arnav qosıqları kiritilgen. "Jetpis senin' jezden' emes..." (Abdulla Bekmanovqa), "Dos ha'zili" (Orazaq Bekbaulovtin' 50jillig'ına ha'zil) ha'zil formasında jazilg'an, sonday-aq, "Allergiya" (akademik T.Eshanovqa), "Shayır Ten'elbayg'a" (Ten'elbay Sa'rsenbaevqa), "Ulli babamızdın' ruwhı shad bolg'ay" (Beruniydin' 1025 jillig'ına), "Jaqsı hayallarg'a jas mingen sayın" (D.Qırmızıg'a), "Rasul Gamzatovtin' esteligine", "Ha'r kitabın' bir qızıqlı shejire" (Jubatqan Muratbaevqa), "Soprano" (Saodat Qabulovag'a), "Shayır" (A.Aripovqa) ha'm basqa da qosıqları ha'r tu'rli mazmun ha'm formalarda jazilg'an.

Shıg'ıs ha'm Batıs a'debiyatının' bir qatar lirikalıq formaların' o'z stilinde a'jayıp u'lgide jetkerip bere alg'an shayır Ken'esbay Raxmanov ta arnav u'lgisinde ko'p g'ana shıg'armalar do'retken. Onın' 1970-1980-jılları do'retilgen "Ag'alarg'a", "Qa'lemleslerge", "Ibrayım Yusupovqa", "Jolmurza ag'ag'a", "Ayımxañ apa Shamuratovag'a", "Vrach Orazımbet ata Xalmuratovqa", "D.M...g'a" ha'm son'g'ı jılları do'retilgen "Aqlıg'ım Rafaelge", "Bul du'nyag'a ku'lip kelgen" (Mirzabay O'temisovtin' 60 jillig'ına) atamasındag'ı bir neshe qosıqları arnav janrında jazilg'an.

Biz joqarıda arnavlar marsiya, elegiya, ta'riyp janrlarına ju'da' uqsas keledi dep atap o'tken edik. Arnavlardı ko'birek mazmunına qaray to'mendegishe jiklewge boladı:

- 1) doslarına jazilg'an arnavlar: "Pa'rwazlarda qayrilg'an qanatsan'..." (talantlı aktyor dostım Dosbergen Ranovtı eslep), "İlim doktori, deputat, professor dostım Yunus Paxratdinovqa", "Dostım Sag'ın Zıyaovtin' 50 jasına qutlıqlaw", "Dostım Nurmuxammed A'metovtin' 50 jillig'ında oqilg'an qosıq", "Dostım Turg'anbay Qa'lenderovqa", «Qutlı bolsın 50 jasin» (dostım Bekmurat Turımbetovtin' merkesinde oqilg'an qosıq);
- 2) shan'araq ag'zalarına arnav: «Aqlıg'ım Rafaelge»;
- 3) ka'siples shayırlarg'a arnav: "Bir bag'man ju'r eken gu'lzar ishinde..." (I.Yusupovqa), "Esigin'nen bazda atlap turamız..." (Jolmurza ag'ag'a), "Qa'lemleslerge", "Bolmadı" (shayır Xojamurat Turımbetovtin' 70 jillig'ında oqilg'an qosıq), "Ten'elbay shayırg'a";
- 4) ilim g'ayratkerlerine: "Na'jim Da'wqaraevqa", "Bir nar edin'...", "Professor ha'm jazıwshı" (Kamal Ma'mbetovqa);
- 5) tu'rli ka'sip iyelerine: "Sen jas edin', tar zamannın' tu'lkisi..." (Ayımxañ apa Shamuratovag'a), "So'niwin' ku'tti de u'ydegi jaqtı..." (Socialistlik Miynet Qaharmanı vrach - Orazımbet ata Xalmuratovqa), "Bul du'nyag'a ku'lip kelgen..." (Mirzabay O'temisovtin' 60 jillig'ına), "Eshan baqsıg'a", "Miyrasın' ko'p..." (Sapar Xojaniyazovtin' 80 jilliq merkesinde teatrda oqilg'an qosıq), "Senin' hawazın" (Gu'lxañ Shiyrazievanın' 70 jillig'ında teatrda oqilg'an qosıq), "Jıraw" (Jumabay Bazarovqa), "Jiyen jırawg'a", "Naman' menen jasay ber" (kompozitor A'bdireyim Sultanovtin' 60 jilliq merkesinde oqilg'an qosıq), "Pa'rwazlarda qayrilg'an qanatsan" (talantlı aktyor dostım Dosberhen Ranovtı eslep), "Deputattın' ıssı bulag'ı" (Qaraqalpaqstan xalı deputatı Jumabay Mamutovqa alg'ısname. "İssı bulaq" ashılg'anda oqilg'an.), "Allaniyaz O'teniyaovqa, "Kompozitor" (Najimatdin Muxammedinov penen student jaslardın' ushırasıw keshesinde oqilg'an

qosiq), “Palwan edin” (O’mirbay Aytimovti eslep), “Jan’lay bersin hawazın” (Bayram Matchanovqa), «Jas qosiqshi Maqset Doshbaevqa”;

6) o’mirdegi tanislarına: “Sen sholpanim edin’ alis ko’ktegi” (D.M...g’a);

7) tuwısqan xalıq wa’killerine: “A’lisher Nawayıg’a” (550 jıllıg’ına);

8) o’tmishtegi batır tulg’alarg’a: “Ernazar Alako’zge” (stadionda oqılg’an qosıq);

9) bir imarat ya’ki oqıw ornının’ ashılıw saltanatına bag’ıshlang’an arnawlar: “Qutlı bolsın qırıq jasın!” (No’kis gidromeliorativ texnikumının’ 40 jıllıq merekesinde oqılg’an).

Joqarıdag’ı arnawlar mazmunlıq jaqtan ha’r qıylı atamada, ha’r qıylı ka’sip iyelerine arnap jazılğ’an. Olar ataması tikkeley mazmunı menen baylanıslı uy’renilse de, tu’rli formalarda jazılıwı mu’mkin. Ma’selen, jaydarı to’rt qatardan ibarat da’stu’riy qosıqtan tartıp, beslik, altılıq, jetilik, segizlik, sarbast, verlibr ha’m basqa da formalarda jazıladı.

Degen menen, bu’gingi ku’nde arnawlardın’ basım ko’pshiligi da’stu’riy to’rt qatardan ibarat barmaq o’lsheminde jazılğ’an tu’ri ko’birek ushırasadı.

O’zbek a’debiyatında arnawlardın’ altılıq (Muxammed Yusuftın’ “O’mirlik joldasıma”), segizlik (Shukur Qurbannın Abdulla Aripov do’retiwshiligi tuwralı jazg’an “Segizlikler”), shayır Muxammed Yusuf haqqında jazg’an “Shayır Muxammed Yusufqa” qosıg’ı sarbast formasında jazılğ’anlıg’ın ko’riwimizge boladı.

Al Ken’esbay Raxmanovtın’ derlik barlıq arnawları da’stu’riy formada jazılğ’an. Bir g’ana “Ibrayım Yusupovqa” arnawı beslik formasında do’retılgen:

Bir bag’man ju’r eken gu’lzar ishinde,

Tu’rli sha’menlerden gu’lda’ste jıynap,

Ergenegin ashtı bizlerdi sıylap,

Ha’m de ertip ketti ıssıda qıynap,

Tawdag’ı bulaqtan suwsın ishiwge [5,26].

Qosıqta shayır I.Yusupovtı ma’zi ta’riyplep qoymastan, onı poeziya bag’ının’ bag’manı retinde atap ko’rsetedi de, sonsha jasqa sol taw basındag’ı bulaqtan suw ishtirip, sol bag’dın’ esigin ashıp, jol ko’rsetiwshisi boldı dep ta’riyp beredi. Bul bag’qa ma’zi kirip qoymastan, shayırlıq ku’ta’ mashaqatlı ekenligin, haqıyqıy qa’lemi o’tkir shayır bolıw ushın miynet etiw kerekligin na’siyatlaydı.

Qosıq a,b,b,b,a uyqas formasında jazılğ’an. Yag’nıy, qatarlar son’ındag’ı *jıynap, sıylap, qıynap* so’zleri tutası menen, al birinshi qatardag’ı *ishinde* ha’m son’g’ı *ishiwge* so’zleri o’z ara uyqasıp kelgen. Qatarlardag’ı buwınlar 11 buwınnan ibarat bolıp, qosıqtın’ aqırına shekem buwınlar sanının’ ten’ligi principi saqlanıp qalg’an.

Arnawlar tikkeley arnap jazılıp atırg’an adamnın’ atı-jo’ni ko’rsetilip, bazıda bolsa onın’ ka’sibi ya’ki mamanlıg’ı menen atama retinde berilip te keledi. K.Raxmanov lirikasında adrecatı ko’rsetilgen arnawlar basım ko’pshilikti quraydı.

Bunday “...g’a” atamalı qosıqlar rus lirikasında XVII-XIX a’sirlerde da’stu’rge aylang’an ha’m son’ınan bizin’ a’debiyatımızda da ko’rine basladı. Bul shayırlarımızdın’ jan’a mazmun ha’m forma u’stinde izlenislerinin’ jemisi ekenliginen derek beredi.

Shayırdın’ “Na’jim Da’wqaraevqa” qosıg’ında bir ta’repten bunday ullı tulg’anın’ a’debiyat maydanında islegen ilimiy miynetleri maqtanış etip jırlansa, ekinshi bir ta’repten onı jog’altıw ha’mme ushın u’lken ayralıq bolg’anlıg’ı aytıladı:

Ilim ushın o’limnen bas tartpadın’,

A'debiyattin' da'rti menen partladin',
Shinar edin' quwrattig'oy biymezgil,
Tu'birin'nen o'sip shiqti nartlarin' [6,277].

Qosiq mazmunliq jaqtan marsiya janrina jaqin keledi. Marsiya janrında jaqin adam qazası mu'na'sibeti menen og'an aza tutılıp, ha'sireti sa'wlelendirilse, joqaridag'ı arnaw qosig'ı da usı mazmung'a jaqin keledi. Onda da avtordın' lirik qaharmanının' o'limi ushın qabirg'ası qayısıwı, ku'yinishi ashıp beriledi. Shayır N.Da'wqaraevtı u'lken, quwatlı shınar teregine megzetiw arqalı simvolikalıq obraz mısasında onın' pu'tkil o'miri ilim jolında sarıplang'anlıg'ı, bul awır jog'altıw ha'mme ushın u'lken mu'siybet boldı dep ta'riyp beriledi.

Usınday ku'yinish sezimleri shayırdın' "Pa'rwazlarda qayrılğ'an qanatsan'..." arnaw qosig'ında ayqın sezilip turadı. Qosiq atamasının' o'zinde-aq u'lken ma'ni bar. Do'retiwshilik aspanında ushqan qustin' qanatınan qayrılıp, bul du'nyanı ta'rk etiwı lirikalıq qaharmanının' joqlawı u'lgisinde su'wretlenilgen.

Qosiq qaraqalpaq xalqının' talantlı aktyorı Dosbergen Ranovqa arnalğ'an bolıp, shayır onı eske aladı:

Sen qalg'ıp kettin' be?..
Uyqın'nan oyan!
Dostım, uyqılaytug'ın zaman emes bul.
Sen – tolıq pitpegen bir o'mirbayan,
Sen jasag'an o'mir ma'writ elesdur [6,289].

Qosıqta aktyordın' islegen miynetleri, teatr saxnasında tutqan ornı tilge tiyek etiledi. Al onı jog'altqan ma'writlerde teatr saxnası hu'willep qaldı dep atap ko'rsetiledi:

Ayralıq insang'a bolmag'an an'sat,
Jog'altıw – ha'mmege oq bolıp tiydi.

Joqlaw qosıqlar folklor a'debiyatımızg'a tiyisli janr bolıp, onın' ha'zirgi lirikamızda da u'lgileri bar ekenligin joqaridag'ı arnaw mısalınan-aq ko'riwimizge boladı.

A'dette, arnaw qosıqlarda belgili bir shaxs maqtalsa, ayırımlarında o'mirden o'tip ketken bolsa da onın' jaqsı isleri, u'lgı bolarlıq pazıyletleri eske alınadı.

K.Raxmanovtıń "Ernazar Alako'zge", "Alisher Nawayıg'a" (550 jıllıg'ına), "Na'jim Da'wqaraevqa", "Eshan baqsıg'a", "Miyrasın' ko'p...", "Bir nar edin'..." (Babash Ismaylovtı eslep), Palwan edin'..." (O'mirbek Aytimovtı eslep) arnawlarında awır jog'altıw, eske alıw, yag'nıy, marsiya ha'm memuarlıq basımlaw. Avtor bul insanlardı jaqsı tanıg'anlıqtan, olardıń o'mirbayanın, qanday qıyınshılıqlarg'a duwshaker bolg'anlıg'ın uyqasımli qatarlar menen ka'mine keltirip ta'riyplewge ha'reket etedi. Ma'selen, "Bolmadı" qosıg'ın alıp qarayıq. Onda shayır Xojamurat Turımbetovtıń o'miri, qanday insan bolg'anlıg'ın eske tu'siredi. Bul o'mirdi erte ta'rk etip, 70 jıllıq yubeleyin shan'araq ag'zaları menen belgilep atırg'an waqıtta og'an arnaw jazılğ'an qosıqta ku'shli jog'altıw, qayg'ırıw na'pesi sezilip turadı:

Bir shabandoz edin' atın tebingen,
A'jel erte alıp ketti o'mirden,
Sen bir saray edin' jekke ko'ringen,
Onda da'rwaza ya esik bolmadı. [6,282].

Shayır lirik qaharmandı en' aldın'g'ı alg'ır shabandoz retinde, al onın' peylin ken' sarayg'a megzetiwi kishiyezil, talapshan', sonday-aq, kewli ken' insan bolg'anlıg'ın an'latadı. Onı avtor tuwrıdan-tuwrı aytip qoymastan, kewilge jaqın, sulıw so'zler menen sızıp ko'rsetedi.

Qosıqlarının' basım ko'pshiliginde ta'riypleniwshi insannın' xarakterin ashıw maqsetinde "batır edin", "shınar edin", "nar edin", "sheber edin", "hawaz edin", "shabandoz edin" sıyaqlı ten'ew so'zlerinen sheber qollang'an.

Arnawlar tek eske alıw, joqlaw u'lgisinde berile bermeydi. Olardın' bazılarında o'mirde batır insanlar, qatar-qurbıları, olardın' jaqsı is-ha'reketleri maqtanış etiledi. Bul jag'ınan olar a'debiyatımızdag'ı ta'riyp janrına jaqın janr ekenligin de ko'remiz. Shayırdın' "Deputattın' "ıssı bulag'ı" , 'Allaniyaz O'teniyazovqa", "Kompozitor", "Jan'lay bersin hawazın" (Bayram Matchanovqa), "Dostım Nurmuxammed A'metovtın' 50 jıllıg'ında oqılğ'an qosıq", "Qutlı bolsın 50 jasın" arnaw qosıqların missal etip keltirsek boladı. Ma'selen,

Manlay terin alıspaydı aqshag'a,
Jaynag'an jaz - onın' miynet jazları,
O'z qolınan bina' bolg'an baqshada,
O'ssin keleshektin' Allaniyazları [6,293] !

Bul qatarlardı oqıg'anımızda avtor xalqımız qaharmanına aylanıp u'lgergen Allaniyaz O'teniyazovtay insannın' jaqsı islerin maqtanış etedi. Lirik qaharmanın' obrazı, xakteri onın' to'mendegi mına qatarlarında-aq ayqın ashıp berilgen:

...Miyrim - sha'pa'a'ttin' bulag'ı menen,
Ko'z jasların juwar g'a'rip - qa'serdin'.

Mine, shayırdın' qaharmanı - miynetkesh, tek jalg'ız o'zin oylamastan, u'ysiz janlardı da oylap, qurbı jetkenshe olarg'a ja'rdem qolın soziwshi nag'ız saqıy insan.

Arnawlar bazıda ha'zil-da'lkek formasında da jazılıwı mu'mkin. Ma'selen, og'an shayırdın' "Dostım Turg'anbay Qa'lenderovqa", "Ten'elbay shayırg'a" qosıqları misal bola aladı.

"Dostım Turg'anbay Qa'lenderovqa" qosıg'ı dostının' 50 jıllıq merekesine arnalğ'an bolıp, onda avtor onı jen'il ku'lkige aladı.

Qutlıqlayman Qa'lenderov Turg'anbay!
Narsan' "kempir soyıspaqq'a" turg'anday.
Eliw jastın' esigine jetkenshe,
Tas to'ben'de tu'k qalmadı qırg'anday [6,307].

Dostının' 50 jası menen qutlıqlap atırg'an shayır bul jasqa kelemen degenshe "basın'da qolg'a ilingendey tu'k te qalmaptı" degen jen'il ku'lkili qatarlardı keltirip o'tedi de, o'zi artaysa da, kewili ele qartaymag'an "nar" dep salıstırmalı usıldan paydalanıp dostına ta'riyp beredi.

Al, "Ten'elbay shayırg'a" qosıg'ı da ha'zil ko'rinisindegi arnaw bolıp, ataması jag'ınan da, ta'riypleniwshi shaxs jag'ınan da shayır I.Yusupovtın' "Shayır Ten'elbayg'a" qosıg'ına uqsas keledi. Onda eki avtor da shayır Ten'elbay Sa'rsenbaevtın' xarakterin ha'zil ta'rizinde bayanlap beriwge ha'reket etedi. Eki qosıq jazılıw tariyxı jag'ınan ha'r qıylı

da'wirde jazilg'an bolip, biri da'stu'riy qosiq o'lisheminde, al ekinshisi beslik formasida jazilg'an. I.Yusupov T.Sa'rsenbaevti:

...Jazıwınan "juwıwı" ko'p shayırdan,
Bir qosıq tuwılsa eki-u'sh ayda [7,54]...

- dep shayırdın' "Ju'r, maldın' aldına shıg'ayıq Shayda" qosıg'ın missal keltirip, lirik qaharmannın' pada aldına shıg'ıwı ha'm qosıq jazıwı onın' su'ygen qızı Shaydanı ko'riw ba'nesi ekenligi mısqıllanılsa, K.Raxmanov shayırdın' minezin ta'riyplep ha'zil ko'rinisinde bilay deydi:

Ju'resen' bir g'awdırap,
Sa'l na'rsege sawdırap,
Qaymıg'adı ko'p adam,
Kiyatqanday taw qulap [6,304].

Mine, shayırdın' ta'riypi. Ol dostın toy-merekedan qalmaytug'ın qıdırawıq , qayda daw-ja'njel bolsa Ten'elbay sol jerde dep, birewge unag'an, birewge jaqqpaytug'ın minezi bar insan ekenligin aytadı.

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda, shayır K.Raxmanov do'retiwshiliginde arnaw qosıqlar ju'da' ko'p ha'm biz olardı tallaw barısında derlik ko'pshiligi da'stu'riy formada jazilg'an barmaq o'lishemindegi , 7-8 ha'm 10-11 buwınlı, a,b,a,b shalı uyqashlı, al bazı birewleri a,a,b,a birgelikli ha'm a,a,a,b uyqas tu'rlerinde jazilg'anlıg'ının' guwası boldıq. Qosıqlardı mazmunlıq jaqtan bir neshe toparlarg'a jiklep, olarda joqlaw, ta'riyp, beriw ha'm ha'tteki ha'zil-da'lkek janrlarına jaqınlıq belgileri seziletug'ınlıg'ın ko'rdik.

References:

1. Қуроноф Д, Мамажоноф З, Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Ташкент: Академнашр, 2010.- Б.71.
2. Qasimova D. She'riyatda bag'ishlov janrining shakiliy xususiyatlari (Shukur Qurbon ijodi misolida). World Scientific Research Journal. 33.01.11.2025. -B. 204-207.
3. Nizomova K. Toshpo'lat Ahmad bag'ishlovlarining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari. World Scientific Research Journal. 14.02.2025.-B. 66-70.
4. Mo'minov Sh. Memuar, bag'ishlov va marsiyalarda rahbar muloqot xulqiga xos qirralarning namayon bo'lishi. Scientific Journal Impact Factor. 02.02.2022. -B. 689-690.
5. Рахманов К. Таң ашығы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1978.-Б.26.
6. Рахманов К. Гүзги муҳаббат. – Нөкис: Avangard-baspa, 2022. -Б.277.
7. Юсупов И. Хәр кимнің өз заманы бар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2014.-Б.54.